

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 528 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Furuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafroz O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonolari faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi.....	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati.....	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasining biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari.....	402
Oybek Toshemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba.....	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Takroriy ekinlar urug'ini to'g'ridan-to'g'ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti.....	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli.....	422
Abdullayeva Dildora Qudratovna	
Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoqon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari.....	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni.....	473
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna, Ajibayeva Raiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	

Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yoʻnalishlari.....	509
Usmonov Kaхramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Назарова Раъно Рустамовна

Доктор экономических наук, профессор
кафедры “Зеленая экономика”, Ташкентский
государственный экономический университет

Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна

PhD, доцент кафедры “Зеленая экономика”,
Ташкентский государственный экономический
университет

Аннотация: В статье рассматриваются анализ и тенденции обеспечения продовольственной безопасности насыщения рынка качественной, безопасной и доступной продовольственной продукцией в Узбекистане. В статье представлены результаты анализа состояния и развития пищевой промышленности. также рассмотрены основные направления развития пищевой отрасли на современном этапе.

Ключевые слова: пищевая промышленность, обеспечение, безопасность, продовольствие, анализ, реализация, продукты питания.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda bozorni sifatli, xavfsiz va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'yintirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tahlili va tendentsiyalari muhokama qilinadi. Maqolada oziq-ovqat sanoatining holati va rivojlanishini tahlil qilish natijalari keltirilgan. hozirgi bosqichda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat sanoati, ta'minot, xavfsizlik, oziq-ovqat, tahlil, sotish, oziq-ovqat.

Abstract: The article examines the analysis and trends of ensuring food security of saturation of the market with high-quality, safe and affordable food products in Uzbekistan. The article presents the results of the analysis of the state and development of the food industry. The main directions of development of the food industry at the present stage are also considered.

Key words: food industry, provision, safety, food, analysis, sales, food.

ВВЕДЕНИЕ

Пищевая промышленность является одной из важнейших отраслей экономики многих стран, включая Узбекистан. Ее роль заключается не только в производстве продуктов питания, но и в обеспечении населения качественной и безопасной пищей. Эта отрасль играет важную роль в социальном и экономическом развитии страны, способствуя созданию рабочих мест, повышению уровня жизни населения и укреплению национальной безопасности.

Пищевая промышленность включает в себя широкий спектр предприятий, занимающихся производством, переработкой и распределением продуктов питания. Она включает в себя такие сектора, как

мясопереработка, молочная промышленность, хлебопекарное производство, производство напитков, кондитерская промышленность и многое другое. Все эти секторы взаимосвязаны и обеспечивают разнообразие продуктов питания, доступных на рынке.

Пищевая промышленность имеет колоссальное социально-экономическое значение, так как удовлетворяет потребности населения в ряде важнейших продуктов питания и отражает уровень жизни в стране. Необходимо учитывать, что современная ситуация в мире характеризуется, с одной стороны, наличием огромного числа голодающих в странах третьего мира, а с другой – избыточным производством продуктов питания в развитых государствах, где проживает не более 20 % населения планеты.

С учетом повсеместного спроса на продовольственные товары, предприятия пищевой промышленности являются самыми многочисленными и включают как небольшие производственные предприятия, так и транснациональные корпорации. Размер пищевых предприятий зависит от вида выпускаемой продукции, территориального размещения. Но из-за повышенного спроса на продовольственные товары затраты большинства предприятий пищевой промышленности окупаются в короткие сроки, что характеризует относительно высокий уровень эффективности этих предприятий.

Пищевая промышленность в Республике Узбекистан является важным элементом национальной экономической системы, обеспечивает население страны необходимой сельскохозяйственной и пищевой продукцией, имеет экспортный потенциал. Узбекистан активно развивает свою пищевую промышленность, стремясь удовлетворить растущий спрос на качественные и разнообразные пищевые продукты. Производство продуктов питания в Узбекистане динамично росло последние 6 лет, увеличившись на 31% за этот период.

Развитию пищевой промышленности способствует реализация принятых в стране за последние годы мер государственной поддержки товаропроизводителей сельского хозяйства, что обеспечило увеличение объема производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В настоящее время потребности населения Республики Узбекистана в продуктах питания в основном удовлетворяются продукцией отечественного производства. Это мука, крупы, хлеб и хлебопродукты, кондитерские изделия, пищевые концентраты, овощи и др.

Вместе с тем, пока не полностью и рационально используется имеющийся потенциал для развития пищевой промышленности страны.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Изучению проблемы развития предприятий пищевой промышленности, их специфики, повышению эффективности управления, вопросам реструктуризации и реформирования управленческих и производственных структур посвящены научные труды таких ученых как Альтшуллера Г.С., Борисенко А.Н., Буздалова И.Н., Буробкина И.Н., Вентцель Е.С., Гатаулина А.М., Горохова А. А., Данцига Дж., Долана Э.Дж., Колобова А.А., Куева А.И Макконелла К.Р., Милосердова В.В., Немчинова В.С., Семенова А.А., Парамонова П.Ф., Трубилина И.Т., и др.

Главным источником роста пищевой промышленности становится расширение внутреннего спроса. В обеспечении устойчивого экономического роста всё большую роль начинают играть институциональные и структурные факторы. Перед отечественными предприятиями пищевой промышленности стоят задачи детального анализа факторов и условий экономического роста, особенностей формирования конкурентных преимуществ, выбора и реализации эффективных стратегий конкурентного поведения в условиях неопределённости внешней среды.

Макроэкономическим проблемам экономического роста уделено большое внимание в экономической науке. Этому посвящены работы таких зарубежных ученых как В. Беренс, К. Кэмпбелл, Э. Долан, Р. Фолк, А. Смит, Я. Хонк, В. Хойер Р., Солоу, Д Тинберген, Р. Харрод, Дж. Хикс и других. Научная трактовка экономического роста в условиях рыночных реформ нашла свое отражение в работах Л.И. Абалкина, А.Р. Белоусова, А.В. Бузгалина, Лебедева В.М., Львова Д.С., Петракова Н.Я., Меньшикова СМ., Плышевского Б.П., Радаева В.В., Селезнева А.З., Яковца Ю.В., Ярёмченко Ю.А.

Проблемам повышения эффективности пищевой промышленности в составе продовольственного комплекса посвящены работы А. А. Анфиноген товой, В. Р. Боева, А. Булатова, С. Ильюшонка, Э. Н. Крылатых, В. Мило сердова, А. Нестеренко, А. Петрикова, А. Серкова, В. Смирнова, Р. М. Гуме рова, В. Назаренко, Н. Попова, Т. Рябовой, Д. Бауэра и многих других.

Проблемам регулирования и управления пищевой промышленностью в системе продовольственного комплекса страны посвящены работы таких ученых как Бинатов Ю.Г., Коробейников М.А., Королев Ю.Б., Мазлоев В.З., Мефед А.В., Поляков А.Ф., Посуныко Н.С., Денискин В.В., Сухорукова А.М., Масленникова О.А., Тульская Н.С. Однако, отраслевым проблемам экономического роста, особенностям реализации стратегии устойчивого развития пищевой промышленности на разных этапах рыночных реформ уделено недостаточно внимания. Все это определяет актуальность темы исследования, ее теоретическую и практическую значимость.

ИССЛЕДОВАНИЕ

За 2019–2022 гг., после спада производства в 2017–2018 гг., пищевая промышленность Узбекистана является одной из самых динамично развивающихся отраслей национальной экономики. Страна активно развивает свою пищевую промышленность, стремясь удовлетворить растущий спрос внутреннего рынка на качественные и разнообразные пищевые продукты.

Среднегодовой темп роста производства продуктов питания, напитков и табачных изделий за 2017–2022 гг. составил 103,8% (в 2019–2022 гг. – 107,9%). В целом с 2017 по 2022 гг. производство продуктов питания, напитков и табачных изделий возросло на 30,3% (рисунок 1).

Рисунок 1: Темпы роста производства продуктов питания, напитков и табачных изделий в Узбекистане, 2017–2022 гг., %

На производство продуктов питания, напитков и табачных изделий согласно данным 2022 г. приходится 14,3% промышленного производства и 3,8% ВВП. Количество предприятий пищевой промышленности в республике достигло 21,7 тыс. ед., увеличившись с 2017 г. в 2,2 раза.

За 2018–2022 гг. численность работников, занятых в отрасли, возросла на 15,6% и достигла 110,5 тыс. чел. Наибольший рост занятости произошел в производствах мясных изделий – на 94,9%. В мукомольной промышленности и производстве табачных изделий, напротив, занятость сократилась на 1,5% и 12,2% соответственно.

В региональном аспекте занятость в пищевой промышленности распределена достаточно неоднородно. На г. Ташкент и Ташкентскую область приходится 41,5% всех занятых в отрасли. За 2018–2022 гг. наиболее быстрыми темпами возросла занятость в пищевой промышленности в Ташкентской (145,4%), Хорезмской (139,9%) областях, Республике Каракалпакстан (133,9%). В ряде регионов за этот период занятость в отрасли напротив сократилась. К ним относятся Кашкадарьинская (-1,9%), Джизакская (-4,6%), Сурхандарьинская (-8,9%) и Андижанская (-25,9%) области (рисунок 1).

Рисунок 1: Распределение занятости в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий по регионам Узбекистана, 2018–2022 гг., чел.

В региональной структуре производства продуктов питания, напитков и табачных изделий наибольший удельный вес имеют г. Ташкент (21,9%), Ташкентская (19,2%) и Самаркандская (13,0%) области. Наименее развита пищевая промышленность в Сырдарьинской и Джизакской областях. Их вклад в валовую продукцию отрасли по республике в 2021 г. составлял 1,6% и 1,9% соответственно. При этом стоит отметить, что Сырдарьинская область – единственный регион в республике, где производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в 2018–2021 гг. сократилось (на 9,9%).

Сильные стороны (Strengths) пищевой промышленности Узбекистана:

(a)	Природно-климатический, демографический и географический потенциал:
	благоприятный климат для развития сельскохозяйственного производства – сырьевой базы пищевой промышленности
	выгодное расположение в регионе, что создает условия для диверсификации регионального экспорта
	быстрый и устойчивый рост продуктовых рынков за счет роста численности населения, доступа на региональные рынки, как существенные факторы инвестиционной привлекательности отрасли
(b)	Производственно-сбытовая сфера деятельности:
	пищевая промышленность входит в число лидеров по выпуску промышленной продукции, и, представляет собой сектор экономики с десятками подотраслей, тесно взаимодействующих с другими отраслями АПК страны, и занятых выпуском продукции являющейся основой жизнеобеспечения населения и продовольственной безопасности страны
	значительная доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства (14,3% в структуре добавленной стоимости обрабатывающей промышленности)
	текущая торговая политика Узбекистана направлена на защиту местных производителей для обеспечения производства достаточного объема сельхозпродукции и продовольственных товаров
	низкий уровень оплаты труда относительно других стран региона свидетельствует о значительном незадействованном потенциале роста объемов производства пищевых продуктов
	устойчивый рост количества предприятий в объеме промышленного производства
	использование комплекса мер и инструментов государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
	развитие внутренней сбытовой инфраструктуры и повышение уровня использования современных технологий перемещения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (реализация специальных долгосрочных государственных программ и других нормативных правовых документов)
	сформирована национальная система технического регулирования, в том числе в сфере безопасности и качества продукции пищевой промышленности

Слабые стороны (Weaknesses) пищевой промышленности Узбекистана:

(a)	Проблемы в производственно-сбытовой сфере:
	низкий уровень переработки сельскохозяйственного сырья в системе пищевой промышленности
	недостаточная обеспеченность предприятий масложировой промышленности сырьевыми ресурсами
	неполная загрузка производственных мощностей предприятий пищевой промышленности
	отсутствие достаточных финансовых средств у предприятий тормозит внедрение ресурсосберегающих безотходных технологий, диверсификацию производства, возможность решать проблемы, связанные с защитой окружающей среды
	имеются различия в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения
	недостаточно развита кооперация и интеграция для решения общих производственно-экономических задач по сбору, хранению и переработке сельхозпродукции
	имеются разрывы в логистических цепочках и связях между сельхозпроизводителями и переработчиками
(b)	Недостаточный уровень конкурентоспособности производимой продукции:
	высокая степень физического износа активной части основных фондов на предприятиях пищевой промышленности (уровень износа основных фондов составляет 64%, по активной части основных фондов, машинам и оборудованию коэффициент ввода новых основных фондов составляет 7–10% при коэффициенте выбытия основных фондов в 2,5–8%)
	недостаточный уровень финансирования научного и инновационного обеспечения непрерывного процесса модернизации, технического и технологического обновления промышленного производства
	недостаточный уровень деловой и инвестиционной активности малого и среднего бизнеса
	недостаточный уровень использования современных систем управления, организации труда, ресурсосбережения и т.д.
	необеспеченность стабильного качества продуктов питания, недостаточный уровень внедрения системы управления безопасностью пищевых продуктов на основе HACCP и международных стандартов качества (ИСО)
	недостаточная экологичность производства, высокий уровень водопотребления, водоотведения и сброса неиспользуемых отходов, получаемых в ходе технологических процессов
	уровень внедрения в производство современных видов упаковки недостаточен для решения вопросов повышения качества и безопасности продукции, оптимизации процесса товародвижения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегия развития пищевой промышленности Республики Узбекистан на период до 2030 года определяет основные направления развития пищевой промышленности, предусматривает системное решение существующих проблем, ресурсное и финансовое обеспечение, а также механизмы реализации ее мероприятий и показатели их результативности.

Стратегия призвана создать необходимые условия для модернизации пищевой промышленности, формирования инновационного технологического уклада, решения финансово-экономических и социальных проблем, а также содействовать реализации целей социально-экономического развития Республики Узбекистан на период до 2030 года.

Пищевая промышленность в Узбекистане является важным элементом национальной экономической системы, обеспечивает население страны необходимой сельскохозяйственной и пищевой продукцией, имеет экспортный потенциал. Ее развитию способствует реализация принятых в стране за последние годы мер государственной поддержки товаропроизводителей сельского хозяйства, что обе-

спечило увеличение объема производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В настоящее время потребности населения Узбекистана в продуктах питания в основном удовлетворяются продукцией отечественного производства. Это мука, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, пищевые концентраты, овощи и др.

Благоприятные климатические условия, а также качественные характеристики почвы Узбекистана создают огромный потенциал для производства широкого спектра продовольственной продукции с высоким качеством и превосходными вкусовыми параметрами, существенно превосходящими аналогичные продукты из других регионов мира. В свою очередь данный фактор дает полную возможность для диверсификации регионального экспорта и роста объемов производства продукции пищевой промышленности.

На производство продуктов питания, напитков и табачных изделий приходится 14,3% промышленного производства и 3,8% ВВП. Количество предприятий пищевой промышленности в республике достигло 21,7 тыс. ед., увеличившись с 2017 г. в 2,2 раза. Основную вклад в развитие отрасли вносят мукомольная промышленность (18,2%), производство напитков (17,4%), мясообработывающая промышленность (15,1%), масложировая промышленность (11,1%), хлебопекарная промышленность (10,6%).

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 16.01.2018г. №-5303 “О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны”.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.05.2020 г. N ПП-4700 “О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности, рациональному использованию имеющихся ресурсов и государственной поддержке сельского хозяйства в период коронавирусной пандемии”.
3. [Электронный ресурс]. stat.uz - официальный сайт Государственного комитета РУз по статистике. Режим доступа: https://stat.uz/uploads/docs/qishloq_xo'jaligi_dekabr_uz.pdf (дата обращения: 10.06.2020)
4. Бринк Л. Страны СНГ и ВТО: вопросы сельскохозяйственной политики и государственной поддержки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fao.org/3/i3883r/i3883r.pdf>. – Дата доступа: 22.06.2023.
5. Использование инструментов ВТО в интересах агробизнеса: пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fao.org/3/i9150ru/i9150RU.pdf>. – Дата доступа: 22.06.2023.
6. Киреенко Н.В. 2020. Пандемия COVID-19 как новый вызов международной интеграции и сельскому хозяйству стран-членов ВТО. OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy. № 2 (17). С. 75–85.
7. Киреенко Н.В. 2021. Модели развития аграрного бизнеса в международной практике. Вес. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. аграр. наук. №1 (59). С. 23–42.
8. Триполи М. 2021. Использование преимуществ цифровой торговли для повышения эффективности, гибкости и устойчивости агропродовольственных систем. Аналитическая записка по торговой политике. № 40. Рим: ФАО. URL: <https://www.fao.org/publications/card/ru/c/CB7251RU/>
9. ФАО. 2015. Содействие созданию устойчивых производственно-сбытовых цепочек в сфере продовольствия. Рим: ФАО. 114 с.
10. OECD. 2020. Global value chains in agriculture and food: A synthesis of OECD analysis. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 139. Paris: OECD Publishing. 26 p.
11. United Nations Conference on Trade and Development. 2016. Guidelines to Collect Data on Official Non-Tariff Measures. Geneva: Switzerland. 28 p.
12. WTO Agriculture Agreement (Agreement on Agriculture) [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.wto.org>. – Access date: 20.06.2023.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.